

Inculcate Moral Values in Children

Dr. S. Ayyanar, Assistant Professor of Tamil, Bishop Heber College, Tiruchirappalli-17, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8057-6496>

DOI: 10.5281/zenodo.7549837

Abstract

Individual values are those that aim to organize individual life. Values that are common to all in society are called cultural values. Cultural values are the values that humans need to lead a healthy life. Individual values become societal values when they are driven by the welfare of others. How to inculcate the high values of human life like love, education, self-respect, respect for elders, timelessness, obedience, team spirit, duty, truth-telling, honesty, morality, love for life, patience etc. in children so that they acquire knowledge and other skills through education. The purpose of this article is to acquire virtues and good intentions and live usefully for society in children who will become the best citizens of the country in the future.

Keywords: Inculcating, Moral, Values, Children.

References

- [1] Aapathukaatha Pillai, K. *Ilakiyavilumiyangal*. Neela Pathippagam, Chennai, First Edition, 2009.
- [2] *Bharathiar Kavithaikal*. New Century Book House. Chennai, Third Edition, 2018.
- [3] Maanikanar, A.(U.A). *Thirikadukam*. Varthamaanan Pathippakam, Chennai, First Edition.1999.
- [4] Rathinasabapathi, P. *Amaithi Nokkil Ariya Nerikal*. Jothipriya Pathippakam, Chennai. First Edition, 2009.
- [5] Dhandapani Durai.(U.A). *Manimekalai*. Uma Pathippakam, Fourth Edition, 2010
- [6] Maanikanar, A.(U.A). *Pathinenkeelkanakku*.Varthamaanan Pathippakam, Chennai, First Edition.1999.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

அறநெறிசார் விழுமியங்கள் குழந்தைகளை முன்வைத்து

முனைவர்சு. அய்யனார், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை,
பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி-17, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8057-6496>

DOI: 10.5281/zenodo.7549837

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தனிமனித வாழ்வை ஒழுங்கமைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டவை தனி மனித விழுமியங்கள். ஒரு சமூகத்தில் அனைவருக்கும் பொதுவாக உள்ள விழுமியங்களை பண்பாட்டு விழுமியங்கள் என்று அழைக்கின்றனர். மனிதர்கள் செம்மையற வாழ்வதற்கு தேவைப்படுகின்ற விழுமியங்களை பண்பாட்டு விழுமியங்கள் எனலாம். தனிமனித விழுமியங்கள் பிறர் நலனைச் சார்ந்து இயங்கும் போது அவை சமுதாய விழுமியங்களாக மாறுகிறது. மனிதர்களை மேம்படுத்தும் பண்புகளான அன்பு, கல்வி, ஈகை, மூத்தோரை மதித்தல், காலந் தவறாமை, கீழ்ப்படிதல், குழு மனப்பான்மை, கடமை, உண்மை பேசுதல், நேர்மை, ஒழுக்கம், உயிரிரக்கம், பொறுமை, போன்ற உயர்ந்த வாழ்வியல் விழுமியங்களை குழந்தைகளுக்கு எவ்வாறு உணர்த்த வேண்டும் என்பதனையும் அதனால் அவர்கள் கல்வியின் வாயிலாக அறிவையும், மற்ற திறன்களையும் பெற்றுக்கொள்வதோடு மட்டுமல்லாமல் எதிர்காலத்தில் நாட்டின் சிறந்த குடிமகன்களாக உருவாகும் குழந்தைகள் நற்பண்புகளையும், நல்லெண்ணங்களையும் பெற்று இச்சமூகத்திற்கு பயனுள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும் என்பதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

குறிப்புச் சொற்கள்: கற்பித்தல், ஒழுக்கம், மதிப்புகள், குழந்தைகள்.

முன்னுரை

இலக்கியத்தின் பயன் மகிழ்விப்பதே ஆகும், ஒழுக்கம் மற்றும் அறம் உணர்த்துவதும் இவை போன்ற பலவும் பயனாகக் கருதப்படுகிறது. இவற்றுள் தலை சிறந்தது அறம் உணர்த்துவதே ஆகும். எப்படியும் வாழலாம் என்ற முறையில் இருந்து மாறி இப்படிதான் வாழ வேண்டும் என்ற வாழ்வியல் நெறிகளை வகுத்துக்கொடுக்கும் உயரிய பண்பினைக் கொண்டது இலக்கியங்கள். ஒரு நூலின் உன்னத பண்பு அற நெறிகளையும், ஒழுக்க நெறிகளையும் வலியுறுத்தி அமைய வேண்டும். அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்ற நான்கு உறுதிப் பொருட்களை உள்ளடக்கியவையாக அமைய வேண்டும்.

விழுமியம் - விளக்கம்

விழுமியம் என்பது ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டோரின் சமூகம் சார்ந்த வாழ்க்கையினை சீர்படுத்தும் மனித குலப் பண்பாகும். பல்வேறு காலச் சூழல்களில் பல்வேறு மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டு வருகின்றன, இவை சமுதாயத்தில் மாற்றத்தை

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

ஏற்படுத்துகின்றன, இந்த மாற்றங்கள் மக்களின் மீது புதிய தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது. சமுதாயத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் ஏற்பட வேண்டுமெனில் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தனக்கென சில கட்டுப்பாடுகளையும், கடமைகளையும், வகுத்துக்கொண்டு அதன்படி நடக்க வேண்டும். இந்த கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் கடமைகளின் கூட்டுறவைத்தான் நாம் விழுமியங்கள் என்று அழைக்கிறோம்.

விரும்பத்தக்கவை முனைந்து அடைய வேண்டியவை மதிப்பு மிக்கவை என்றெல்லாம் எவற்றை மனிதர்கள் தம் சிந்தனை, உணர்வு, செயல்கள் மூலம் வெளிப்படுத்துகிறார்களோ, அவையே 'விழுமியங்கள்' அல்லது மதிப்புகள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. (இலக்கிய விழுமியங்கள், ப. 52)

மனிதனுடைய நம்பிக்கைகள், எண்ணங்கள், கருத்துகள் என்பவற்றை உருவாக்க அடிப்படையில் அமைந்ததே விழுமியங்கள் ஆகும். இத்தகைய விழுமியங்கள் தனி மனித வாழ்க்கையின் மூலம் அவன் சார்ந்துள்ள சமூகத்தை வளப்படுத்துகின்ற ஒரு மனித குலப் பண்பாகும்.

அறத்தின் மேன்மைகள்:

மனிதனானவன் அறம் செய்து அற வழியில் நின்று பொருள் ஈட்டி இன்பம் அடைதலே வாழ்க்கைக்கான முறைமையாகும். இவ்வழியைக் கற்றுக் கொடுப்பவை இலக்கியங்கள் ஆகும். இலக்கியங்கள் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ இவற்றை செய்து கொண்டிருக்கின்றன. அறம் என்பதனை வலியுறுத்த வந்த வள்ளுவர்

மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தறன்

ஆகுல நீர பிற (குறள். 34)

ஒருவன் தன் மனத்தில் குற்றமில்லாதவனாக இருக்க வேண்டும், அறம் அப்படிப்பட்டதே. மனிதர்கள் உருவாக்கிக் கொள்ளும் நெறிகள், நடத்தை முறைகள், செய்ய வேண்டியவை, செய்ய வேண்டாதவைகளின் தொகுப்பே அறம் என்று கூறலாம்.

அறம் எனப்படுவது யாதெனக் கேட்பின்

மறவாது இதுகேள் மன்னுயிர்க் கெல்லாம்

உண்டியும் உடையும் உறையுளும் அல்லது கண்டதில் (மணிமேகலை, 25: 228)

மணிமேகலை காப்பியத்தில் போற்றப்படும் அறம் உண்ண உணவு, உடுத்த உடை, இருக்க இடம் என்ற வாழ்வின் அடிப்படைத் தேவைகளை மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பதில் தான் இருக்கிறது என்கிறது. இதனால் தான் அவ்வையாரும் 'அறம் செய விரும்பு' என்று கூறினார் போலும். மனித சமுதாயம் அறத்தின் வழியில் நின்று, நல்வழியில் பொருள் ஈட்டி அவற்றினால் பேறு அடைதலே சிறந்த வாழ்வியல் முறையாகும். மேற்கண்ட செயல்களை நோக்குமிடத்து முன்னோர்களின் வாழ்க்கை முறையானது அறநெறிப்பட்ட வாழ்க்கை முறையாக இருப்பதை அறியமுடிகிறது.

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

குழந்தைகள்

உலகியலின் வாழ்வியலைக் கண்டுணர்ந்த சித்தர்கள் பலர் “சேய் போல் இருப்பக் கண்டீர்” என்று குழந்தைச் செல்வத்தின் தேவையினையும், சிறப்புகளையும் பாடிச் சென்றுள்ளனர். ஒரு சமுதாயத்தின் உயர்வும், தாழ்வும் அச்சமுதாயம் உருவாக்குகின்ற குழந்தைகளை சார்ந்தே அமைகின்றது என்பது “பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்” என்ற வரிகளில் புலப்படுகிறது. பிறக்கும் போது எல்லாக் குழந்தைகளும் சம ஆற்றலோடு பிறக்கின்றனர். அவ்வாறு பிறந்தவர்களில் சிலரே வாழ்க்கையில் புகழை அடைகின்றனர். கிடைத்தற்கரிய இப்பிறவியில் சிறப்பாக வாழ்வதற்கு சில வாழ்வியல் நெறிமுறைகளை கடைப்பிடித்தாக வேண்டும்.

விழுமியங்களின் வகை

விழுமியங்கள். அறநெறி சார்ந்த விழுமியங்கள், சமயநெறி சார்ந்த விழுமியங்கள் என இருவகைப்படும்.

அறநெறி சார்ந்த விழுமியங்கள்

- தனிமனித விழுமியங்கள்
- குடும்ப விழுமியங்கள்
- சமூகம் சார்ந்த விழுமியங்கள்
- பண்பாட்டு விழுமியங்கள்

சமயநெறி சார்ந்த விழுமியங்கள்

- இறைபக்தி
- அன்பு
- மனித நேயம்
- திருவிழாக்கள்

தனிமனித விழுமியங்கள் :

சமுதாயத்தை சீர்படுத்த வேண்டுமானால் முதலில் மனிதர்கள் தங்களை சரிபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். மனிதர்கள் அன்றாடம் செய்யும் செயல்களில் உண்மை இருக்குமேயானால் அவையே மனிதனை நற்பண்பு மிக்கவனாக மாற்றும்.

தனிமனித விழுமியங்களை பின் வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்.

- உடல் மதிப்புகள்
- அறிவாற்றல் மதிப்புகள்
- மனவெழுச்சி மதிப்புகள்

அதிகாலையில் எழுதல்:

குழந்தைகள் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் எழுதல் வேண்டும், அவ்வாறு எழுந்துவிட்டாலே அதுவே அந்நாளுக்கான வெற்றியாகும். காலை வேளையில் இயற்கையும், சூழலும் அமைதியாக இருப்பதால் நம் மனம் ஒருமுகப்பட்டு இருக்கும். இவ்வேளையில் நாம்

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

படிக்கத் தொடங்கினால் அவை அனைத்துமே எளிமையாய் , மனத்துள் பதியும் என்பதாலே காலையில் எழ வேண்டும் என்ற பண்பு குழந்தைகளுக்கு கற்பிக்கப்பட்டது. காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு - பின்பு, கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு (பாரதியார் கவிதைகள்) குழந்தைகளின் மனது பசு மரத்தாணி போல எவற்றையும் எளிதாகக் கற்றுக் கொள்ளும், குழந்தைகளுக்கான நற் சிந்தனைகளை இளம் வயதின் கற்றுக் கொடுப்பதினால் அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் அவற்றைக் கடைப்பிடித்து ஒழுகுவர்.

ஒழுங்கும் கட்டுப்பாடும்

முன்னோர்கள் இப்படிதான் வாழ வேண்டுமென்று வாழ்க்கை நெறிமுறைகளை வகுத்து தந்துள்ளனர் அந்நெறிமுறைகளைக் கடைப்பிடித்து வாழ்வதே ஒழுக்கமாகும். ஒழுக்கம் என்பது விழுமங்களின் தொகுப்பு ஆகும் பண்புடைமை, பணிவுடைமை, அன்புடைமை, பெரியோரைப் போற்றுதல், பிறர்க்கு உதவி செய்தல் போன்ற பிறவும் விழுமத்தின் தொடர்ச்சியே ஆகும்.

ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்

உயிரினும் ஓம்பப் படும் (குறள். 131)

ஒழுக்கம் என்பதற்கு ஒழுகுதல் அல்லது நடத்தல் என்று பொருளாகும். விழுமக் கல்வியில் சிறப்பிடம் பெறுவது ஒழுக்கம், அவ்வொழுக்கம் உயர்வைத் தரும். எனவே மனிதன் எதை இழந்தாலும் ஒழுக்கத்தை இழத்தல் கூடாது.

ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம்

ஓதலின் சிறந்தன்று ஒழுக்கமுடைமை (முதுமொழிக்காஞ்சி, சிறந்த பத்து, 1-2)

மனித வாழ்வின் தலை சிறந்த பண்பு ஒழுக்கம், குழந்தைகள் இளமையிலிருந்தே ஒழுங்கு உள்ளவர்களாகவும் , கட்டுப்பாடு உள்ளவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும். ஓதலின் நன்றே வேதியர்க்கு ஒழுக்கம் (கொன்றைவேந்தன், பா.11) வேதங்களை கற்றுக்கொள்ளும் வேதியர்க்கு வேதங்களை விட ஒழுக்கமே மிகச் சிறந்தது என்று கூறுகின்றது கொன்றைவேந்தன். இந்நிலவுலகில் பிறர்க்குத் துன்பம் தராமல் செய்ய வேண்டிய செயல்களை முறைப்படி செய்வதே ஒழுக்கமாகும். பெற்றோர்களை மதித்தல், பணிவுடன் பேசுதல், அன்புடன் பழகுதல், கடமையைச் செய்தல், பொய் பேசாமை, வீட்டில் ஒழுங்கு, பள்ளியில் ஒழுங்கு, சாலையில் ஒழுங்கு எனப் பல வகைகளில் வகைப்படுத்தலாம்

வாய்மை

பிற உயிர்களுக்கு தீங்கு சிறிதும் நேராத சொற்களைச் சொல்லுதலே வாய்மையாகும். எனவே குழந்தைகள் எத்துணை இடர்ப்பாடுகள் வந்தாலும் வாய்மைப் பேணுதலே உண்மையான வாழ்க்கை முறையாகும். நெஞ்சாரப் பொய்தன்னைச் சொல்ல வேண்டாம் (உலகநீதி, பா. 2) மனிதர்கள் தங்களின் உயிரைக் காட்டிலும் மேலானதாகக் கருதி வாழ வேண்டிய வாழ்வியல் நெறியாக வாய்மை காணப்படுகிறது.

பொய் சொல்லக் கூடாது பாப்பா – என்றும்

புறஞ் சொல்ல லாகாது பாப்பா (பாரதியார் கவிதை, பாப்பா பாட்டு, ப. 211)

பசுமைச்சுழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

குழந்தைகளின் இளம் வயதில் நாம் விதைக்கும் எண்ணங்களே பிற்காலத்தில் அவர்களை நல்ல மனிதர்களாக உருவாக்குகின்றன. கல்வியை மட்டுமே போதிக்கும் இக்காலத்தில் நற்பண்புகளை உருவாக்கும் செயல்களை குழந்தைகளுக்கு கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும்.

மூத்தவர்களை மதித்தல்

நம் நாடு, கலாச்சாரம், பண்பாடு, ஒற்றுமை, போன்ற பண்புகளில் சிறந்து விளங்குகின்றது. வயதில் மூத்தவர்களுக்கு நாம் ஆற்றும் கடமை அவர்களை மதித்து போற்றுவதே ஆகும். அவர்களுக்குத் தேவையான உதவிகளை செய்து அவர்களுடன் மனம் மகிழ்ந்து இருப்பதே அவர்களுக்கு நாம் கொடுக்கும் வெகுமதி ஆகும்.

முந்தை எழுத்தின் வரவுணர்ந்து பிற்பாடு

தந்தையர் தாயும் வழிபட்டு (திரிகடு., பா. 56:1-2)

மூத்தோர்களின் சொற் பேச்சைக் கேட்பது மட்டுமின்றி அவர்களைத் தொழுது வணங்க வேண்டும் பின்பே அந்நாளுக்கான செயல்களைத் தொடங்க வேண்டும் என்று அற நூல்கள் வலியுறுத்துகின்றன.

சமய நெறி சார்ந்த விழுமியங்கள்

வாழ்க்கை என்னும் படகில் கரை என்னும் பண்பினை அடைவதற்கு நாம் பயன்படுத்தும் துடுப்புகளே விழுமியங்கள் எனப்படும். அவற்றுள் சமயம் சார்ந்த மனிதப் பண்புகள் சமய விழுமியங்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

துன்பம் நெருங்கிவந்த போதும் -நாம்

சோர்ந்துவிட லாகாது பாப்பா

அன்புமிகுந்த தெய்வ முண்டு - துன்பம்

அத்தனையும் போக்கிவிடும் பாப்பா (பாரதியார் கவிதைகள், ப. 211)

வாழ்க்கையில் வரும் துன்பங்களை கண்டும், நமக்கு வரும் சிக்கல்களைக் கண்டும் அச்சமடையத் தேவையில்லை என்றும், நம்மேல் அன்பு கொண்டிருக்கின்ற தெய்வம் நமக்கு வரும் துன்பங்களை எல்லாம் போக்கிவிடும். அதனால் தெய்வ நம்பிக்கை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் பாரதியார்.

விழுமியக் கல்வியின் தேவை

வளர்ந்து வரும் அறிவியல் தொழில் நுட்ப வளர்ச்சியின் காரணமாக உலகம் கையினுள் சுருங்கிவிட்டது, தொழில்நுட்பம் என்ற வலைக்குள் அகப்பட்டு இன்று பழைமையை இழந்து வருகின்றோம், பெற்றோருக்கும் நமக்குமான இடைவெளி அதிகரித்து கொண்டே செல்கின்றன. மணிக் கணக்கில் நேரத்தை இணையத்தில் வீணடித்து வீணாய்ப் போகின்றோம். குழந்தைகளின் கைகளில் திறன்பேசிகளை கொடுத்து அவர்களின் மனதினை நாம் அழுக்காக்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். மண்ணில் விளையாண்டால் குழந்தைகளின் கைகள் அழுக்காகும் என்று கவலைப்படும் பெற்றோர்கள் கணினியில் விளையாண்டால் குழந்தைகளின் மனது அழுக்காகும் என்று உணர்வதில்லை இவற்றிலிருந்து குழந்தைகளை

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

மீட்டுக்கொண்டு கொண்டு வர வேண்டும். மதிப்பெண்கள் என்பது வெறும் எண்கள் என்பதை நாம் உணர வேண்டும், நம்முடைய விழுமியங்களை குழந்தைகளுக்கு உணர்த்த வேண்டும், வணிகமயமாகிவிட்ட இன்றைய கல்வியில் விழுமியக் கல்வியினை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும். குழந்தைகளின் அற்புத உலகில் அவர்களை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும்.

பெற்றோர்கள் பலர் தங்களுடைய குழந்தைகள் நல்ல உடல் நலத்துடன் வாழத் தேவையான அனைத்து ஊட்டச்சத்துக்களும் நிறைந்த உணவுப் பொருளைக் கொடுக்கின்றனர் , அதனால் அந்தக் குழந்தைகள் உடலளவில் மட்டுமே வளர்கின்றனர், மனதளவில் அவர்கள் வளர்வதில்லை, குழந்தைகளின் உடல் நலத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பெற்றோர் உள நலத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை , இக்காரணியே குழந்தைகளின் மனப்பிறழ்வுக்கு காரணமாக அமைகின்றன. போட்டியும் , பொறாமையும் நிறைந்த இவ்வுலகில் பண்புள்ள குழந்தைகளை உருவாக்குதலில் சமூகத்திற்கும், பெற்றோருக்கும் நிறைய பொறுப்புகள் உண்டு. குழந்தைகளின் அறிவு வளர்ச்சி குழந்தையின் பிறப்பிலிருந்து மூன்று வயது நிறைவடைவதற்குள்ளாகவே முழுமை பெற்றுவிடுவதாக உளவியல் அறிஞர்கள் ஆய்வில் கருதுகின்றனர், குழந்தைகளுக்கு தேவையான நற்சிந்தனை , ஒழுக்கம், பண்பாடு சுய சிந்தனை, கடமை, பொறுமை, நேர்மை , உழைப்பு போன்ற உயர்ந்த பண்புகளை இளமையிலேயே கற்றுக் கொடுப்பதன் மூலம் அவர்களை எதிர்கால சமூதாயத்தில் சிறந்த பண்புள்ள குடிமக்களாக மாற்ற முடியும்.

எதிர் நோக்கும் சிக்கல்கள்

வளர்ந்து வரும் அறிவியலின் காரணமாக சமூக அமைப்பில் நிறைய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்த வண்ணம் உள்ளன. மதவெறி, இனவெறுப்பு, மூட நம்பிக்கை, குழந்தைத் திருமணம், தீய பழக்கவழக்கங்களுக்கு ஆளாகுதல், போன்ற பல்வேறு சிக்கல்களை குழந்தைகள் எதிர்நோக்குகின்றனர். இவற்றிற்கு பல்வேறு அகப்புறக் காரணிகள் காரணங்களாக அமைந்தாலும் குடும்பம், பெற்றோர், பள்ளி, சமூகம் போன்றவர்கள் குழந்தைகளுக்கான விழுமியங்களை வழங்காதது தான். நம் முன்னோர்களின் பண்புகளை , அவர்களின் வாழ்க்கை முறையினை கற்றுக்கொடுக்காததன் விளைவுகளாக இன்று குழந்தைகளையும் சமூகத்தையும், அச்சுறுத்தி வருகின்றன. குழந்தைகளின் மதிப்பெண்களை மட்டுமே பிராதன நோக்கமாக பெற்றோர்கள் கருதி வரும் சூழலில், குழந்தைகள் அன்றாடம் சந்திக்கும் சிக்கல்களும் பெருகிக்கொண்டே வருகின்றன.

சமூகத்தின் பங்களிப்பு

குழந்தைகள் பல்வேறு உடலியல் சார்ந்தும், உளவியல் சார்ந்தும், பல்வேறு சிக்கல்களை அன்றாடம் எதிர்கொண்டு வரும் சூழலில், நாளைத் தலைவர்களாக உருவாகப் போகும் குழந்தைகளை நெறிப்படுத்துவதில் சமூகத்தின் பங்களிப்பு இன்றிமையாத ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.

➤ நட்புறவுடன் விளங்குதல்

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

- நல்ல நூல்களை படித்தல்
- அறிவுரைகளைப் பின்பற்றுதல்
- நேரந்தவறாமை
- ஒற்றுமையுணர்வு
- அன்புடைமை
- ஆளுமைப் பண்பு
- இறையுணர்வு
- ஒழுக்கம், நேர்மை

சமூகத்திலும், பண்பாட்டிலும் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களின் காரணமாக குறைந்து வரும் மதிப்புகளை மேற்கண்ட விழுமியங்களின் வழியாக மீட்டுக் கொணர்வது சமூகத்தின் கடமையாகும்.

நிறைவுரை

மனிதர்கள் தாங்கள் விரும்பிய வாழ்க்கையை வாழவும், அவற்றை அடையவும், பல்வேறு வழிமுறைகளைக் கையாண்டனர். அவற்றைத் தன் சிந்தனை, உணர்வு, செயல்பாடு மூலம் வெளிப்படுத்தினர் அவையே விழுமியங்களாக கருதப்பட்டன. எதிர்காலத் தூண்களாகிய குழந்தைகளுக்கு அன்பு, இரக்கம், ஒற்றுமை, இறை நம்பிக்கை போன்ற விழுமியங்களைக் கற்றுக் கொடுப்பதினால் எதிர்காலத்தில் அவர்கள் சிறந்து விளங்குவர். உளவியல், உடலியல் சார்ந்த சிக்கல்களிலிருந்து தங்களை காத்து நாட்டிற்கு நன்மை பயப்பர் என்பது நிறைவு.

குறிப்புகள்

- [1] ஆபத்துக்காத்த பிள்ளை, கா. இலக்கிய விழுமியங்கள். நீலா பதிப்பகம், சென்னை, 2009.
- [2] பாரதியார் கவிதைகள். நியூசெஞ்சூரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, மூன்றாம் பதிப்பு, 2018.
- [3]. மாணிக்கனார், அ.(உ.ஆ). திரிகடுகம். வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, 1999.
- [4] இரத்தினசபாபதி, பி. அமைதி நோக்கில் அரிய நெறிகள். ஜோதிப்பிரியா பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு, 2009.
- [5] தண்டபாணி துரை.(உ.ஆ). மணிமேகலை. உமா பதிப்பகம், நான்காம் பதிப்பு, 2010.
- [6] மாணிக்கனார், அ. பதினெண்கீழ்க்கணக்கு. வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, 1999.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.